

CHEMICAL SCIENCES

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОСТОЧЕК VITIS VINIFERA МЕТОДОМ QTOF LC/MS-ESI

Пирниязов А.Ж.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Матчанов А.

Институт биоорганической химии им. академика А.С. Садыкова

Садуллаев Ш.Р.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Ниетбаев Р.Ш.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

STUDY OF PHENOLIC COMPOUNDS OF VITIS VINIFERA SEEDS BY QTOF LC/MS-ESI

Pirniyazov A.

Karakalpak state university named after Berdakh

Matchanov A.

Institute of Bioorganic Chemistry named after Academician A.S. Sadykov

Sadullaev Sh.

Karakalpak state university named after Berdakh

Nietbaev R.

Karakalpak state university named after Berdakh

АННОТАЦИЯ

Косточки растения *Vitis vinifera* является широко используемым объектом фармацевтической промышленности благодаря содержанию в них соединений с антиоксидантной активностью. Настоящее исследование проводится для всесторонней характеристики полифенолов этилацетатной фракции с использованием жидкостной хроматографии в сочетании с квадрупольно-времяпролетной масс-спектрометрией с ионизацией электро-распыления (QTOF LC/MS-ESI), для обнаружения и доказательства содержания фенольных соединений. Приведены результаты двух соединений, идентифицированных с помощью QTOF LC/MS-ESI из состава косточек винограда.

ABSTRACT

Vitis vinifera seeds are widely used in the pharmaceutical industry due to the content of compounds with antioxidant activity in them. The present study is being conducted to comprehensively characterize polyphenols in the ethyl acetate fraction using liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight electrospray ionization mass spectrometry (QTOF LC/MS-ESI), to detect and prove the content of phenolic compounds. The results of two compounds identified by QTOF LC/MS-ESI from grape seed composition are presented.

Ключевые слова: Grape seeds, Q-TOF, полифенол, ВЭЖХ.

Keywords: Grape seeds, Q-TOF, polyphenol, HPLC.

Введение

Растения богатые биологически активными соединениями, в частности фенольными соединениями, используются в различных отраслях пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Они являются вторичными метаболитами и обладают различной структурной особенностью. Проявляющие высокой биологической активностью обусловлены в основном проявлением их антирадикальной активностью [1]. Известно много работ по исследованию биологической активности антиоксидантных свойств полифенолов и показано, что они показывают кардиозащитные, противовоспалительные, антиканцерогенные, противовирусные и антибактериальные свойства [2].

Существует много методов для выявления в растительном объекте фенольных соединений, и в

последнее время особенно эффективно использование жидкостной хроматографии тандеме с масс-спектрометрией в различной конфигурации [3].

Жидкостная хроматография в сочетании с квадрупольно-времяпролетной масс-спектрометрией с электрораспылением (LC-ESI-QTOF/MS) была признана мощным аналитическим инструментом с высокой чувствительностью и точностью для определения фенольного профиля растительных материалов [4]. Кроме того, жидкостная хроматография высокого давления (ВЭЖХ) оказалась очень полезным инструментом для количественного определения целевых полифенолов в сочетании с различными детекторами, такими как ультрафиолетовый-видимый (УФ) и матричный фотодиодный детектор (ФДА) [2]. Эти аналитические методы считаются передовыми инструментами для характеристики, очистки и количественного определения фенольных соединений.

2. Материалы и методы

2.1. Химикаты и реагенты

Все использованные реактивы для экстракции и ВЭЖХ анализа были химически чистые. Для экстракции использовалась ацетон, этилацетат, для ВЭЖХ метанол, уксусная кислота и ацетонитрил для ВЭЖХ.

2.2. Экстракция фенольных соединений

Для выделения этилацетатной фракции фенольных соединений использовали метод описанный в литературе [5]. Образец косточек винограда, предварительно обезжиренный хлороформом, экстрагировали 70% водным ацетоном, с последующим концентрированием под давлением. Далее, оставшийся водный остаток обрабатывали этилацетатом, этилацетатную часть концентрировали и вещества, перешедшие в этилацетатную фракцию, осаждали петролейным эфиром.

2.3. Анализ LC-ESI-QTOF/MS

ВЭЖХ анализ проводили на системе Agilent 1260, колонка Thermo Fisher Scientific Hypersil GOLD 1.9 μm HPLC, подвижная фаза: раствор А: 0.1% муравьиная кислота, раствор В: 0.1% муравьиная кислота и 99.9% ацетонитрил. DAD: 220 нм, 254 нм, 280 нм, 330 нм, 360 нм, 360 нм, 480 нм, 580 нм., запись спектра 190–650 нм.

Масс анализ измеряли на приборе Agilent 6200 series TOF/6500 series Q-TOF в градиенте (00 мин:

100% раствора А, 30 мин: 70% раствора А и 30% раствора В, 40 мин: 100% раствор В). Тип ионизации ESI-positive, Scanning mass range 50-1700 m/z.

Общее время анализа 40 минут.

Сбор и анализ масс-данных выполняли с использованием программного обеспечения для сбора данных Agilent LC-MS-QTOF MassHunter версии В.03.01.

3. Результаты и обсуждение

В работе [13], было показано эффективность LC-MS-QTOF проявляется при предварительной идентификации и характеристики фенольных соединений в некоторых растениях. Идентификацию и характеристику соединений проводили путем сравнения их времени удерживания (RT), ошибки массы между наблюдаемой массой и теоретической массой (<10 ppm) (Таблица №1); данные масс-спектрометрии (МС), полученные в режимах положительной ионизации электронным распылением, и выбранные баллы идентификации данных были выше 80. В таблице 2 представлены все соединения, предварительно идентифицированные в этилацетатной фракции косточек винограда.

Идентифицированные при Rt 1,762 и Rt 1,778 соединения относятся к группе фенолоксилов и нафтохинонам. Данные пиков масс-спектров показаны в таблице №2 и 3 для каждого идентифицированного соединения.

Таблица №1

Compound Label	RT	Mass	Abund	Name	Formula	Diff (ppm)	DB Diff (ppm)
Dihydro-p-coumaric acid	1,762	166,06411	1797	Dihydro-p-coumaric acid	C ₉ H ₁₀ O ₃	6,72	-1000000
1,4-Naphtoquinone	1,778	158,03783	843	1,4-Naphtoquinone	C ₁₀ H ₆ O ₂	6,67	-1000000

Рисунок 1. Суммарный ионный поток

Таблица №2.

Масс-спектр дигидро-п кумаровой кислоты

m/z	z	Abundance	Formula	Ion
149,0576	1	149,46	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+H) ⁺ [-H ₂ O]
167,0693	1	1797,44	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+H) ⁺
168,0757	1	254,87	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+H) ⁺
171,04	1	209,75	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+Na) ⁺ [-H ₂ O]
187,021	1	1389,62	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
188,0151	1	82,72	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
189,051	1	366,6	C ₉ H ₁₀ O ₃	(M+Na) ⁺

Масс-спектр 1,4-нафтохинона

<i>m/z</i>	<i>z</i>	Abundance	Formula	Ion
163,018	1	3689,51	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+Na) ⁺ [-H ₂ O]
164,0127	1	626,99	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+Na) ⁺ [-H ₂ O]
178,9932	1	7295,37	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
179,9899	1	1360,5	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
180,9836	1	4815,68	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
181,0264	1	842,73	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+Na) ⁺
181,984	1	866,34	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺ [-H ₂ O]
197,0056	1	11330,3	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺
198,0063	1	1297,38	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺
198,995	1	6637,59	C ₁₀ H ₆ O ₂	(M+K) ⁺

4. Выводы

Анализ LC-MS-QTOF был применен для предварительной идентификации и характеристики фенольных соединений косточек винограда, произрастающего в Республике Узбекистан. Предварительно идентифицировано 2 соединения на основе сравнения их масс-спектрометрических данных, полученных в положительных условиях ионизации.

Литература

1. Innocenti, M.; Michelozzi, M.; Giaccherini, C.; Ieri, F.; Vincieri, F.F.; Mulinacci, N. Flavonoids and biflavonoids in tuscan berries of *juniperus communis* l.: Detection and quantitation by hplc/dad/esi/ms. *J. Agric. Food Chem.* 2007, 55, 6596–6602.

2. Šeruga, M.; Novak, I.; Jakobek, L. Determination of polyphenols content and antioxidant activity of

some red wines by differential pulse voltammetry, hplc and spectrophotometric methods. *Food Chem.* 2011, 124, 1208–1216.

3. Tavares, L.; McDougall, G.J.; Fortalezas, S.; Stewart, D.; Ferreira, R.B.; Santos, C.N. The neuroprotective potential of phenolic-enriched fractions from four *juniperus* species found in portugal. *Food Chem.* 2012, 135, 562–570.

4. Hossain, M.B.; Rai, D.K.; Brunton, N.P.; Martin-Diana, A.B.; Barry-Ryan, C. Characterization of phenolic composition in lamiaceae spices by lc-esi-ms/ms. *J. Agric. Food Chem.* 2010, 58, 10576–10581.

5. Пирниязов А.Ж., Абдулладжанова Н.Г., Мавлянов С.М., Камаев Ф.Г., Далимов Д.Н. Полифенолы косточек винограда., *Химия природ. соед.* 2003, №4, стр.281